

ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Д.Н. Марасулова,

ТГПУ им. Низами, dono_marasulova@gmail.com

преподаватель

Абстрактный: Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования – это принцип интеграции образовательных областей. Принцип интеграции в дошкольном образовании Республики Узбекистан рассматривается как один из международных опытов в дошкольном образовании. Интеграция в образовательном процессе требует кардинального изменения не только образовательной части, но и весь дневной период пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации, объединяя в режиме дня дошкольника все виды детской деятельности и направить их в русло познания, развития, формирования, расширения, углубления единого целостного образовательного процесса. Это в свою очередь способствует к гармоничному развитию детей дошкольного возраста.

Интеграция в переводе с латинского — это восстановление до целого, т.е. из частных складывается целое. В педагогике такой подход способствует формированию целостного понимания ребенком окружающего мира и себя в этом мире. Рассматривая степень разработанности проблемы, нужно отметить, что в Республике Узбекистан интеграция в образовании в большей степени изучена в сфере начального и среднего образования, а дошкольном образовании изучено не достаточно. Из этой действительности истекает, что в настоящее время нет теоретической, методологической и практической обоснованности использования интегративного подхода к обучению детей дошкольного возраста.

Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста, которые утверждены Государственным стандартом дошкольного

образования и воспитания предусматривают «интеграцию областей развития и способствуют развитию ребенка» разделённых на пять основных областей развития ребенка от рождения до 7 лет. [1].

В настоящее время в дошкольных образовательных организациях образовательный и воспитательный процесс организуется в соответствии с Государственной учебной программой «Илк кадам» и Вариативной программой развития, воспитания и обучения «Илм йули» по подготовке детей к школе от 6 до 7 лет. Данные программы предусматривают интеграцию пяти областей развития Государственных требований к развитию детей дошкольного возраста в организации дошкольного образования в общих группах и центрах развития [2].

Интеграция образовательных областей развития – это эффективный подход в обучении детей, обеспечивающий качественную подготовку детей к школе с развитыми коммуникативными, социальными, игровыми и познавательными компетенциями, способных к самопознанию, саморазвитию через использования знаний, умений и навыков по всем образовательным областям развития.

Совершенствование профессиональных компетенций у педагогов дошкольного образования по интеграции областей развития: физическое развитие и формирование здорового образа жизни, социально-эмоциональное развитие, речь, общение, навыки чтения и письма, развитие познавательного процесса, творческое развитие влияет на качество обучения детей при условии организации целостного процесса с учетом принципа интеграции за счёт синтеза, объединения разных элементов и компонентов образовательного процесса в единое целое;

Интеграция образовательных областей развития позволит широко применить разные педагогические технологии способствующие гибко

организовать процесс обучения детей с личностно-ориентированным подходом, создавая условия для свободного выбора деятельности [3].

В период реформирования дошкольного образования в Республике Узбекистан, как начального звена всей системы образования, особую актуальность приобретают новые подходы к организации педагогического процесса в дошкольных образовательных организациях, что обуславливает выбор темы «Интеграция в дошкольном образовании — эффективный подход подготовки детей к школе». На основе результатов исследования разработаны следующие рекомендации:

1. Необходимо разработать и внедрить в деятельность методистов и педагогов-воспитателей дошкольных образовательных организаций комплекс методического сопровождения по интеграции образовательных областей развития в обучение детей.

2. Разработать и внедрить в процесс обучения детей системный комплекс игр и игровых упражнений, совершенствованные с учетом принципа интеграции.

3. Целесообразно применение интерактивных форм и методов работы с педагогами в совершенствовании профессиональных компетенций и детьми в формировании ключевых компетенций.

4. Повысить внимание на подготовку педагогических кадров дошкольного образования по формированию практических навыков интеграции в дошкольном образовании, включая в программу обучения деятельность «Научных-практических лабораторий» с привлечением педагогов с передовым опытом работы в сфере дошкольного образования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания. Постановлением Правительства № 802., от 22.12.2020 г.

2. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
3. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 39-40.
4. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 113-120).
5. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the educational process in preschool educational organizations. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.
6. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 232-239.
7. Жўраева, Н. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СИФАТИ ИНДИКАТОРЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАЗМУНИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 491-493.